

ENTRE VULCÕES E USINAS NUCLEARES: A PARTICIPAÇÃO DE SERGIO BERNARDES NO CONCURSO INTERNACIONAL DO PARC DE LA VILLETTE

URGAL, Tomás

Programa de Pós-Graduação em Urbanismo (PROURB UFRJ)

turgal@live.com

RESUMO

Em 1974, encerra-se a atividade do grande matadouro de La Villette, em Paris, após décadas de tentativas fracassadas de modernização. A desativação do complexo abriu caminho para sucessivas propostas culturais e de lazer e iniciou um longo processo de revitalização urbana, que culminou no concurso internacional para o Parc de la Villette, lançado em 1982. O edital previa um extenso programa de 288 mil m², dividido em categorias como exposições, lazer, aprendizado e alimentação. O concurso recebeu 805 inscrições de 41 países; 28 equipes latino-americanas se inscreveram, sendo 13 brasileiras.

Esta pesquisa investiga a proposta apresentada pelo arquiteto Sergio Bernardes, contextualizando-a em sua trajetória e relacionando-a às suas referências formais. Naquele momento, Bernardes somava mais de mil projetos e três décadas de atuação, consolidado como figura central da arquitetura moderna brasileira. Ganhava destaque também o recém-criado Laboratório de Investigações Conceituais (LIC), centro multidisciplinar financiado pelo próprio arquiteto para desenvolver soluções tecnológicas e interdisciplinares aplicadas à arquitetura, ao urbanismo e ao planejamento territorial.

O LIC, sob supervisão direta de Bernardes, elaborou a proposta enviada ao concurso, reunindo uma ampla equipe de profissionais de diversas áreas. A solução final organizava-se em 17 estruturas cônicas — os “vulcões” — agrupadas em “Cités” temáticas (da Música, das Águas, das Pessoas, das Plantas e das Ciências). Uma parte significativa do programa se desenvolveria no interior dessas estruturas, abaixo do nível do parque, permitindo funcionamento contínuo e protegido das variações climáticas.

A análise fundamenta-se em materiais do acervo Sergio Bernardes, sob custódia do NPD FAU UFRJ, e em documentos iconográficos e textuais dos *Archives Nationales de France*, que esclarecem etapas do processo e dados sobre os projetos inscritos. Embora não tenha sido avaliado pela comissão, o projeto sintetiza a visão urbana de Bernardes e representa um dos últimos grandes gestos projetuais de seu escritório.

Palavras-chave: SERGIO BERNARDES (1), PARC DE LA VILLETTE (2), CONCURSO INTERNACIONAL (3), ARQUITETURA MODERNA (4)

Desde 1972, a Prefeitura de Paris e o Governo Federal Francês propunham projetos e atividades, frequentemente criando conflitos de interesse entre as esferas de governo, para o terreno esvaziado e suas instalações obsoletas, propostas fragmentadas em pequenas intervenções em função da incerteza do futuro do local (Paris Projet 1976). Em 1976 ganhou força o anseio por um projeto capaz de unificar as ações de revitalização e transformar a área em um parque públicos, em meio a pressão de órgãos municipais para loteamento e venda de propriedades na região. No final da década, o governo federal francês assume o controle do terreno e inicia a discussão sobre o projeto do parque, com a criação do *Établissement Public du Parc de la Villette* (EPPLV), embora somente em 1982 o concurso internacional tenha sido publicamente anunciado.

É impossível afirmar o exato momento em que Sergio Bernardes tomou conhecimento do concurso internacional, fosse através da Embaixada da França, do Instituto de Arquitetos do Brasil ou de algum arquiteto estrangeiro que frequentava o escritório Sergio Bernardes Associados (SBA) e o Laboratório de Investigações Conceituais (LIC) (Boabaid 2025). A carta de interesse foi enviada à comissão organizadora do concurso no dia 15 de junho de 1982 e já descrevia os profissionais que compunham a equipe do projeto: arquitetos, ecologistas, educadores, sociólogos, antropólogos e “outros técnicos” – em outras palavras, o projeto seria diretamente vinculado ao LIC. Murillo Boabaid (2025), sócio do escritório SBA, justificou a demora para inscrição:

Para nós, aquilo foi uma resolução de última hora porque estávamos ocupados com outros projetos de Brasília [...] A gente não ia participar e o tempo era muito curto. Então foi arregimentado todo o escritório... virou dia e noite, não era brincadeira. Mas depois que se resolveu participar, ficamos até acabar o projeto.

Fig. 1: Fotomontagem com diapositivos das pranchas A, B e C, respectivamente – material finalizado enviado à comissão julgadora, 1982 © Núcleo de Pesquisa e Documentação.

Denominado “Os vulcões de Paris”, o projeto enviado para o concurso conta com 17 estruturas em formato de tronco de cone côncavo espalhadas pelo terreno e agrupadas por conjuntos temáticos que apresentariam um desenvolvimento faseado, iniciado pela construção de quatro vulcões, ainda em 1983, até ser inteiramente concluído em 2052. A justificativa do arquiteto para a escolha desse partido simbólico é uma discreta homenagem a Jules Verne e a seu livro “Viagem ao Centro da Terra” (1864), como exposto no memorial justificativo presente na primeira prancha enviada ao concurso. Em um rascunho do memorial, a homenagem é feita de modo mais enfático:

A você, entretanto, superastro fantasma de todos os ficcionistas científicos vivos, pai de todos os Asimov, Clarke, Bradbury, Heinlein, Huxley, Orwell, e que guiou nossos cálculos; a você, grande visionário francês, criador da ficção científica, que nos abriu as portas teóricas do jardim do século XXI [...] a você, Jules Verne, dedicamos o projeto dos VULCÕES DE PARIS que enviamos ao concurso internacional do Parc de la Villette (Bernardes 1982, p 1-2).

Entretanto, Boabaid (2025) conta uma história diferente da narrativa oficial:

Como a França, eu acho, é o país que mais tem centrais nucleares, o Sérgio disse: “então vamos encher Paris dos silos”. Porque esse silo da central nuclear é aquele desenho que foi aproveitado e que fizemos o projeto [...] O título pode ser esse, mas não tem vulcão com aquela forma, aberto em cima.

Seja através de vulcões ou torres de resfriamento de usinas nucleares, a concepção do projeto partiu de um objetivo claro: maximizar o potencial construtivo do parque para atender todo o programa exigido pelo edital, que ultrapassava 288 mil metros quadrados, e possibilitar a liberdade programática para propor atividades além das exigidas pela comissão.

O extenso programa descrito minuciosamente no material enviado pela organização a cada um dos participantes, aliás, foi contestado em outras propostas enviadas ao concurso, sendo Rem Koolhaas, por exemplo, uma figura assumidamente contrária ao edital, posição explícita no memorial justificativo de seu projeto:

O terreno de La Villette é pequeno demais, e o programa grande demais, para criar um parque no sentido reconhecível da palavra. Um parque convencional é uma réplica da natureza servida por um número mínimo de instalações que garantem seu usufruto; o programa do Parc de la Villette se estende como uma densa floresta de instrumentos sociais pelo terreno (Koolhaas 1995, 921, tradução do autor).

A estratégia adotada por Bernardes permitiu a quase completa liberação do terreno, criando um nível enterrado para abrigar as atividades solicitadas, em “magnetos tecnosféricos” enquanto as encostas vegetadas dos vulcões, os “magnetos biosféricos”, contam como área de jardins – ampliando a metragem

quadrada de áreas descobertas da proposta a fim de atender os 170 mil metros quadrados pedidos pela comissão (EPPLV 1982).

Com suas encostas vegetadas, os vulcões acabariam por desaparecer na paisagem e, aliados a vastas áreas livres, seriam responsáveis por emoldurar as construções remanescentes do antigo abatedouro. As únicas obras visíveis do projeto seriam a *Cité de la Musique*, o *Pôle des Restaurants* e a grande estufa transparente da *Cité des Plants*, fora os edifícios existentes. Dessa maneira, Sergio Bernardes defendia o caráter atemporal dos vulcões: “que causaria, possivelmente, pouca estranheza aos primeiros franceses que viveram entre os dolmens e os menirs do Languedoc, como não perturbarão (muito) os imprevisíveis olhos e hábitos de nossos tetranetos” (Bernardes 1982, 9).

Esta escolha vai ainda ao encontro de um tema recorrente em sua produção e muito caro para o arquiteto; em suas palavras: “A primeira função da arquitetura é a não-presença, sem pretensão. Que ela assimile o lugar e se junte a ele mimeticamente” (Bernardes 2014).

Fig. 2: Perspectiva da entrada do parque a partir da *Porte de Pantin*, a sul do terreno. Desenho: José Miguel Lanzilotta, 1982 © Núcleo de Pesquisa e Documentação.

Considerando as escassas menções ao projeto para La Villette em trabalhos sobre a obra do arquiteto – incluindo na Edição Especial Sergio Bernardes da Revista *Módulo* (1983), catálogo da exposição organizada por Bernardes no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, publicada um ano após o concurso –, o desenvolvimento deste trabalho exigiu especial atenção à organização dos documentos encontrados no acervo SB, sob custódia do Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAU UFRJ, a fim de criar uma linha de evolução da proposta, desde os primeiros croquis até o desenho enviada ao comitê organizador, que possa revelar decisões projetuais e o processo de projeto do arquiteto.

Mesmo com a falta de datação na grande maioria dos desenhos, a ordenação cronológica foi realizada buscando mudanças, maiores ou menores, de um desenho para o outro. Segundo Boabaid (2025), sócio de Bernardes durante quase trinta anos, a concepção de todo projeto partia exclusivamente da prancheta do arquiteto, sempre realizada em papel milimetrado, característica marcante em seu acervo.

Dois documentos se destacaram a partir dessa afirmação. O primeiro, uma planta, apresenta uma série de elementos circulares dispostos em uma malha ortogonal: 31 estruturas circulares são dispostas em uma malha

de 100x100 metros, seguindo o sentido do Rio l'Ourçq, ao redor da *Grande Halle* e ao longo das duas margens do canal, mantendo o limite norte do terreno como uma grande área verde envolvendo o *Musée des Sciences*.

Quando confrontado com outros desenhos que também trazem uma malha ou trecho dela sobre o terreno do antigo abatedouro, emerge a primeira proposta de conjunto para o projeto:

Fig. 3: Primeira planta de conjunto. Os elementos contornam, à direita, a *Grande Halle* enquanto, à esquerda, dividem espaço com o *Musée des Sciences*. Autor: Sergio Bernardes, 1982 © Núcleo de Pesquisa e Documentação.

Já o segundo documento, também em papel milimetrado, mostra o início do desenvolvimento e apresentam o aspecto inicial dos elementos marcados na planta: construções com forma de tronco de cone côncavo, com suas paredes exteriores cobertas por vegetação, assim como o piso sob a abertura superior no topo do tronco – com proporções ainda distantes da forma final apresentada anteriormente (figura 2).

Fig. 4: Cortes iniciais dos vulcões/silos. Autor: Sergio Bernardes, 1982 © Núcleo de Pesquisa e Documentação.

Embora as referências projetuais frequentemente não fossem explicitadas, algumas relações podem ser observadas a partir da adoção da forma hiperbólica, especialmente em obras de arquitetos próximos à Bernardes: o Palácio da Assembleia de Chandigar (1951-1962), com a casca hiperbólica que envolve o plenário, e a Igreja de Firminy-Vert (1963), ambos de Le Corbusier; o projeto para renovação urbana de Harlem (1965), de Buckminster Fuller, que propunha a construção de torres cilíndricas quase idênticas a torres de arrefecimento; e o Centro Cultural de Le Havre (1972-1982), de Oscar Niemeyer. Mas a forma circular escalonada também não era incomum ao resto da produção de Bernardes, como é possível observar nos projetos da Igreja de São Domingos, Hotel Tambaú, Hotel Tropical do Rio, para citar alguns exemplos.

A partir dessa primeira composição, Bernardes passa a experimentar com os próprios limites do canal, inundando o interior dos vulcões ou circundando-os completamente por água, explorando o destaque que poderia dar ao canal do rio l'Ourçq, recurso que voltará a aparecer na proposta final enviada ao concurso. Em uma variação da primeira proposta, há uma quebra da malha ortogonal e a adoção de uma malha paralela ao limite leste do terreno, deixando de lado o paralelismo à *Grande Halle*. Outro aspecto importante a se observar é o lançamento de estruturas no centro de quatro vulcões, apontando para o desejo de criação de grupamentos de vulcões, talvez temáticos ou com intuito de quebrar a uniformidade do conjunto, embrião das futuras *Cités*.

Os desenhos que dão seqüência ao desenvolvimento do parque mostram o gradual abandono de uma malha ordenadora, a redução no número de construções e o posicionamento mais livre, embora não despropositado, dos vulcões. Em outro documento, onde é possível identificar a caligrafia e o estilo de traçado de Bernardes, há o retorno de decisões previamente descartadas, como a ampliação da área do canal até o sul do parque, às margens da Av. Jean Jaurès, os elementos de destaque espalhados, inclusive para servir como travessia de um lado para o outro do terreno, o desejo de definir temas específicos para partes do parque – exemplo: praça das águas, praça dos povos, museu do comércio, espaço das artes, porta da África, etc – e, mais importante, a criação da conformação básica de grupos de três vulcões.

Na nova proposta, a malha quadriculada se transforma em uma malha triangular levemente mais espaçadas em relação à anterior, conformando praças entre os grupamentos e entradas/saídas entre as encostas. Enquanto a porção norte do terreno é esvaziada para criação de uma ampla área aberta na frente do *Musée des Sciences*, a porção sul mais do que duplica a quantidade de construções e a conexão entre as duas parcelas do parque, tanto na nova versão quanto na anterior, seria realizada apenas através dos elementos de destaque, sem a utilização de uma ponte tradicional.

Outro ponto a ser notado é a redução da abrangência temática dos programas propostos pela equipe brasileira e definição dos agrupamentos em trios de vulcões que abrigariam atividades relacionadas a algum tema ou característica do grupo, criando as *Cités*: *Cité des Peuples*, *Cité des Eaux*, *Cité des Sciences* e *Cité de la Musique*. A diminuição no número de elementos construídos gerou vastas áreas livres para implantação de campos esportivos, quiosques e mercados, além de facilitarem a compreensão espacial do projeto.

Fig. 6: Terceira planta de conjunto. Autor: Sergio Bernades, julho/1982 © Núcleo de Pesquisa e Documentação.

Objetivamente, os vulcões foram os elementos que menos mudaram ao longo de todo o processo de projeto, possivelmente por terem relação direta com um objeto real e, portanto, deveriam manter uma linguagem reconhecível – desde os croquis iniciais, as alterações feitas nos vulcões dizem respeito a suas proporções e dimensões gerais. As adições feitas ao edifício básico foram apenas as rampas com suave inclinação para atingir seu cume, com áreas de piquenique ao longo da subida, além de terem recebido detalhamento maior de seu processo construtivo.

Fig. 7: Detalhamento do padrão das seis peças pré-fabricadas em concreto armado para montagem dos vulcões, 1982 © Núcleo de Pesquisa e Documentação.

Com todo o material desenvolvido era preciso preparar as pranchas, regradas por bonecas de prancha minuciosamente planejadas e por extensas listagens de conferência. Todos os desenhos foram transformados em fotolitos para que pudessem ser montados sobre a prancha padrão do concurso. Depois de criadas as cópias e experimentadas as técnicas de representação, as três pranchas finais foram coloridas a mão e organizadas juntamente ao restante do material solicitado, que incluía o envio de diapositivos dos desenhos, documentos textuais e um caderno de apresentação do projeto. O pacote do projeto foi enviado para a França no dia 30 de outubro de 1982.

A participação no concurso representou um custo elevado para o escritório, fosse pelo pagamento da equipe e de taxas, compra de material ou serviços de tradução e de fotoreproduções, entre outros. Esse custo chegou a ser citado no rascunho do memorial justificativo, entretanto não chegou a figurar na versão final do texto:

Nós, que gostaríamos de cobrar os mais altos preços do mercado de serviços internacional por nossos projetos, pagamos agora para trabalhar no desafio que nos foi lançado pelo *Établissement Public du Parc de la Villette* (Bernardes 1982, p. 1).

No dia 27 de dezembro de 1982, Bernardes envia uma carta ao *Établissement Public du Parc de la Villette* onde cita a falta de comunicação oficial e questiona se seu projeto, sob a identificação S17865, chegou em Paris a tempo de ser julgado – a principal preocupação, como lembra Murillo Boabaid (2025), foi a pressa para envio do material, realizado no último dia do prazo estipulado pelo edital.

Embora Sergio Bernardes ainda não soubesse, os projetos já haviam sido avaliados e as decisões tomadas. Em um rascunho de relatório elaborado pela comissão técnica do concurso para descrever o processo e anunciar os vencedores, publicado futuramente como “*Rapport de synthèse*” pelo Governo Francês, o destino do projeto se revela. Datado de 26 de novembro de 1982, uma súmula descreve a situação de cada um dos 465 trabalhos recebidos pela organização, onde se lê:

1) Projetos incompletos: 31 projetos.

- O projeto 651 [número de inscrição de Bernardes] não possui envelope de identificação (EPPLV 1982, tradução do autor).

A carta oficial para Sergio Bernardes vem apenas em abril de 1983, onde o EPPLV notifica o arquiteto sobre a falta da ficha de identificação nos documentos exigidos.

Seja por orgulho, vergonha ou simples indiferença com seu próprio passado, característica da relação de Sergio Bernardes com sua produção¹, o projeto enviado para o concurso foi superado e prontamente arquivado nos armários do escritório. Talvez por isso a participação de Bernardes no concurso internacional tenha sido esquecida e tenha se mantido desconhecida por tanto tempo.

Se o vulcanismo, em La Villette, seria responsável por torrentes de cultura na capital francesa, no estudo do projeto é responsável por fazer emergir informações que ajudam a preencher lacunas na historiografia da arquitetura brasileira, além de gerar solo fértil para novas pesquisas sobre o arquiteto.

NOTAS

¹ Destaca-se, por exemplo, as propostas elaboradas para a reconstrução do Pavilhão Volta Redonda, no Parque Ibirapuera, e para a revitalização do Pavilhão de São Cristóvão, ambos do final da década de 1990, em que Sergio Bernardes mantém pouca ou nenhuma relação com o original. Para o projeto de expansão e modernização do Centro de Convenções de Brasília, atual Centro de Convenções Ulysses Guimarães, as únicas relações que Bernardes cria com edifício existente, inteiramente consumido, são a planta em formato de “U” e o contorno do antigo edifício na nova fachada. Em entrevista, quando perguntado sobre o que já alcançou em seu percurso profissional, o arquiteto respondeu: “Eu não tenho passado” (Bernardes 2014).

BIBLIOGRAFIA

Barros, Paulo de, e Gustavo G. Rodrigues. Bernardes. 2014. Filme.

Bernardes, Sergio. Les Volcans de Paris. Datilografado, 1982. Fundo Sergio Bernardes, NPD FAU UFRJ, Rio de Janeiro.

Boabaid, Murillo. Entrevista de Tomás Urgal e Carolina Quintanilha, 21 de março de 2025.

EPPLV (Établissement Public du Parc de la Villette). "Nombre de projets reçus et conformité au règlement du concours." Datilografado. Fonds EPPLV, Archives nationales de France, Paris.

EPPLV (Établissement Public du Parc de la Villette). Programme. Paris: Établissement Public du Parc de la Villette, 1982.

Koolhaas, Rem, e Bruce Mau. S, M, L, XL. Nova York: The Monacelli Press, 1995.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq e à CAPES pelo apoio financeiro que possibilitou o desenvolvimento dessa pesquisa.

BIOGRAFIA

Arquiteto e Urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU UFRJ) e Mestrando em Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Urbanismo (PROURB UFRJ). Secretário do DOCOMOMO-RJ (biênio 2025-2026), Conselheiro Estadual do IAB-RJ (triênio 2025-2027), membro do grupo de pesquisa "Arquitetura e Urbanismo em Revista" (PROURB UFRJ) e do Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD FAU UFRJ). Curador das exposições "Parc de la Villette de Sergio Bernardes", "UFRJ em Perspectiva" e "FNA Autobiográfica", e organizador das exposições "Camen Portinho: Pioneira do urbanismo no Brasil", "Por trás das mapotecas" e "FAU-Continuidade".